

XALQ TA'LIM TIZIMI MUASSASALARIDA BYUDJETDAN TASHQARI MABLAG'LARNI TASHKIL ETISH.

Narbekova Gulruh Davronbayevna
TMI mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya. Bugungi kunda byudjet tizimi byudjetlari ijrosiga oid moliyaviy axborotlarning ochiqligi va shaaffoqligini ta'minlash muhim hisoblanadi. Xalq ta'lim tizimi muassasalarida mavjud imkoniyatlardan samarali foydalanib, zamon talablariga mos ravishda qo'shimcha sharoitlarni yaxshilash maqsadida xalq ta'lim tizimi muassasalarida byudjetdan tashqari mablag'larni shakllantirish va sarflash yo'nalishlarini tadqiq etishning zarurligi, nazariy-uslubiy muammolari bayon qilingan.

Kalit so'zlar: axborotlar, byudjetdan tashqari jamg'arma, daromad, haqiqiy xarajatlar, kassa xarajatlari, pul mablag'lari.

Jahonda davlat byudjeti davlat sektoridagi tashkilotlar va byudjetdan mablag' oluvchilarni moliyaviy jihatdan ta'minlash hamda davlat xarajatlarini moliyalashtirish uchun shakllantiriladi. Xalqaro valyuta jamg'armasining 2023 yil aprel oyidagi hisobotiga ko'ra, «Geosiyosiy voqealiklar natijasida hayotiy zarur iqtisodiy resurslarni taqsimlash bilan bog'liq noaniqliklarning ortib borishi davlat byudjeti mablag'larini ijtimoiy sohaga yo'naltirish hajmini oshirish, mablag'lar sarfiga oid hisobdorlik va axborotlarning ochiqligini ta'minlash zaruriyatini keltirib chiqarmoqda»[1]. Dunyo amaliyotida ijtimoiy soha tarkibida ta'lim va sog'liqni saqlash tizimini moliyalashtirish eng asosiy yo'nalishga aylanib bormoqda. Ushbu sohaga tegishli tashkilotlarni moliyalashtirish davlat byudjeti va byudjetdan tashqari mablag'larni shakllantirish orqali amalga oshiriladi. Ta'lim tashkilotlarida byudjet va byudjetdan tashqari mablag'larning maqsadli sarflanishini ta'minlash ularning hisobi va nazoratini samarali tashkil etishga bilan bog'liq. Shu boisdan, jahonning aksariyat mamlakatlarida byudjet hisobi va nazoratini davlat sektorida buxgalteriya hisobining xalqaro standartlari asosida rivojlantirish yuzasidan islohotlar amalga oshirilmoqda.

Byudjet tashkilotlarini moliyalashtirish manbalarini o'rganadigan bo'lsak, avvalo davlat byudjeti tarkibida katta ulushga ega bo'lgan xalq ta'limi sohasida byudjetdan tashqari mablag'larni shakllantirishga ko'proq e'tibor qaratish zarur. Chunki, ushbu tizimda byudjetdan tashqari mablag'lar ulushini ko'paytirish orqali byudjet yukini biroz bo'lsada kamaytirish, soliq imtiyozlaridan unumli foydalanish, hamda bozor iqtisodiyoti talablaridan kelib chiqib, moddiy manfaatlarni ta'minlash natijasida sohaning rivojlanishiga erishiladi.

Davlat byudjeti xarajatlarining ijtimoiy yo'naltirilganligini saqlab qolgan holda, bozor iqtisodiyoti talablaridan kelib chiqib, soliq byudjet yukini kamaytirish va byudjet tashkilotlarida byudjetdan tashqari manbalar hisobidan moliyalashtirishni kengaytirish borasida qator islohotlarni amalga oshirish muhimdir.

Xalq ta'lim muassasalarini uzluksiz va manzilli moliyalashtirish yo'nalishlarini tadqiq etishda avvalo, mamlakatning byudjet tizimi tuzilishiga e'tibor qaratish zarur. Mamlakatimizda Davlat byudjeti, Davlat maqsadli jamg'armalari va byudjet tashkilotlarining byudjetdan tashqari jamg'armalari byudjet tizimini tashkil etadi.

Xalq ta'lim muassasalari byudjet tashkilotlari sifatida o'zining faoliyat xususiyatlaridan kelib chiqib, byudjet tizimining yuqorida qayd etib o'tilgan tarkibiy tuzilmalari orqali amalga oshiriladi. Ya'ni, xalq ta'lim muassasalarini moliyalashtirish Davlat byudjetidan va o'zlarining byudjetdan tashqari jamg'armalar mablag'lari hisobidan amalga oshiriladi. Shu bilan birga,

muhim bir jihat, xalq ta'lim muassasalarini moliyalashtirish ularning faoliyat yo'nalishlari bilan bevosita bog'liq sanaladi. Xalq ta'lim tizimidagi tashkilotlarning moliyalashtirish manbalari tarkibini tahlil qiladigan bo'lsak, byudjetdan moliyalashtirish ulushi so'nggi besh yil davomida o'sish tendensiyasiga ega bo'lganligini ko'rish mumkin (1-rasm).

1-rasm. Ijtimoiy soha tashkilotlarida byudjet va byudjet tashqari mablag'larning o'zgarish dinamikasi (mlrd. so'm)[2]

2018 yilda byudjet tashkilotlarining byudjetdan tashqari mablag'lari Xalq ta'limi vazirligi tizimidagi tashkilotlarda 188 mlrd.so'm, Maktabgacha ta'lim vazirligi tizimidagi tashkilotlar 36,5 mlrd. so'm, Sog'liqni saqlash tizimidagi tashkilotlar 678 mlrd. so'mni tashkil etgan. 2019 yilda esa, bu ko'rsatkichlar 2017 yilga nisbatan Xalq ta'limi vazirligi tizimidagi tashkilotlarda 0,8 foizga, Maktabgacha ta'lim vazirligi tizimidagi tashkilotlarda esa, 2,5 foizga ortgan. 2020-2021 yillar mobaynida pandemiya sababli byudjet tashkilotlarida byudjetdan tashqari mablag'larning ko'rsatkichlari pasaygan.

Byudjet tashkilotlarini moliyalashtirish manbalarini o'rganadigan bo'lsak, avvalo davlat byudjeti tarkibida katta ulushga ega bo'lgan xalq ta'limi sohasida byudjetdan tashqari mablag'larni shakllantirishga ko'proq e'tibor qaratish zarur. Chunki, ushbu tizimda byudjetdan tashqari mablag'lar ulushini ko'paytirish orqali byudjet yukini biroz bo'lsada kamaytirish, soliq imtiyozlaridan unumli foydalanish, hamda bozor iqtisodiyoti talablaridan kelib chiqib, moddiy manfaatlarni ta'minlash natijasida sohaning rivojlanishiga erishiladi.

Yuqoridagi kuzatuvlar va tahlillar natijasida byudjetdan tashqari mablag'larning ahamiyati nechog'liq katta ekanligini ko'rsatmoqda. Umumiy o'rta ta'lim tizimi muassasalarida byudjetdan tashqari mablag'lar hisobi uslubiyatini takomillashtirish bilan quyidagi vazifalarni amalga oshirishimiz zarur:

umumiy o'rta ta'lim muassasalarida faoliyat turiga xos mahsulot (ish, xizmat)lar realizatsiyasi daromadlar tushumi hisobga hisoblash usulini qo'llashga qat'iy amal qilish;

umumiy o'rta ta'lim muassasasi rahbarining muassasa moliyaviy-xo'jalik faoliyatini boshqarish, hisob axborot tizimini samarali ishlashini ta'minlash, byudjetdan tashqari mablag'lar hisobini to'g'ri yuritilishini ta'minlash uchun hisob siyosatini ishlab chiqish;

moliyaviy xo'jalik holati, daromadlar va xarajatlar, byudjet va byudjetdan tashqari, homiylik va boshqa mablag'lardan foydalanishda umumiy o'rta ta'lim muassasalari faoliyat yo'nalishidan kelib chiqib, belgilangan me'yorlarga amal qilinishi ta'minlash.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. International Monetary Fund (IMF). 2023. World economic outlook. Washington, April. <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2023/04/11/world-economic-outlook-april-2023>
2. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan